

A CONCEITUALIZAÇÃO SOBRE ESTRUTURAS ADITIVAS E MULTIPLICATIVAS NO USO DE EXPRESSÕES DA REPRESENTAÇÃO VISUAL EM UMA INTERFACE EDUCATIVA

Ana Emília de Melo Queiroz

A CONCEITUALIZAÇÃO SOBRE ESTRUTURAS ADITIVAS E MULTIPLICATIVAS NO USO DE FORMAS DE REPRESENTAÇÃO VISUAL EM UMA INTERFACE EDUCATIVA

Enquanto nas interfaces de aplicativos, o propósito é proporcionar ao usuário uma interação produtiva, fácil de usar e intuitiva, nas interfaces educativas, o propósito é favorecer que o usuário seja engajado numa interação consciente sobre os conceitos e reflita sobre tais conceitos sendo aprendidos .(Sedig, Klawe, & Westrom, 2001)

Sumário

- Introdução
 - Fundamentação teórica
 - A Representação
 - Estruturas Aditivas e Multiplicativas
 - A Representação de Vergnaud
 - Estilo de Interação e Esforço Cognitivo
 - A representação visual de matemática e as modalidades de interação de micro nível no uso do computador como mediadoras entre a representação e o usuário.
 - Aspectos Metodológicos
 - Resultados
 - Conclusão
 - Referências
-

Ambientes Interativos de Aprendizagem: Macro nível e Micro nível

- Análise e projeto de ambientes interativos de aprendizagem envolve dois níveis de estruturas: macro e micro.
 - Macro estruturas se refere a características pedagógicas gerais (por exemplo: construtivismo). Sua composição ou metodologia (por exemplo: simulação de jogo, e assim por diante).
 - Micro estruturas se refere a lidar com elementos microscópicos e questões relacionadas com o design do ambiente, tais como:
 - Representações integradas de informação (por exemplo: diagramas, fotos, gráficos, etc),
 - A interação com as representações (por exemplo: animando-as, rearranjando-as, e assim por diante)
-

Plot(log2x, log2x + 1, {x,1,8})

Examples Random

Input interpretation:

Plot:

- Segundo Sedig e Sumner, (2006), as VMRs - *Visual Mathematical Representations* são "uma coleção de gráficos e símbolos que visualmente codificam propriedades: funcionais, causais, estruturais e semântica, além de relacionamentos do mundo representado, quer seja esse, concreto, quer seja, abstrato"(p 02, tradução nossa).

Modalidades de interação: Interações básicas

- Conversação
 - Preenchimento de formulário
 - Menus baseados em texto
 - Diálogos com linguagem natural
 - Gestos realizados com caneta
 - Macros
 - Linguagem de programação baseada em procedimento
 - Comandos baseados em texto

 - Apresenta um fluxo discreto, ou seja: a comando é formulado e submetido e em seguida o sistema oferece um *feedback*.
 - Em função disso, Holst, (1996) sugeriu que esse tipo de interação demanda maior esforço consciente dos usuários.
 - O foco desse tipo de interação é indireto, pois existe um intermediário que a linguagem simbólica.
-

Modalidades de interação: Interações básica- Conversa, preenchimento de formulário e gestos baseados em caneta


```
PINE 3.96  ADDRESS BOOK (Edit)
Nickname : NBA
Fullname  : Players in the NBA
Fcc       :
Comment   :
Addresses : mjordan@nba.com,
           kmalone@nba.com,
           drobinson@aol.com
^G Get Help  ^X eXit/Save  ^R RichView  ^V PrvPg/Top
^C Cancel    ^U NxtPg/End
```

Figure 2.A: Classic Form fillin via a terminal

Name:

Address:

City: State: Zip:

Figure 2.B: More modern-day form fillin, could be from a web page.

Fonte: http://www.interaction-design.org/encyclopedia/interaction_styles.html

Fonte: <http://lmnts.lmnarchitects.com/interaction/ghc-anvas-real-estate/>

Fonte: <http://www.cultofmac.com/100458/why-he-ipad-is-a-pen-based-tablet/>

Modalidades de interação: **Interações básicas- Conversação**, Macros, Linguagem de programação baseada em procedimento, Comandos baseados em texto

- ❑ Macros
- ❑ Linguagem de programação baseada em procedimentos
- ❑ Comandos baseados em texto
- ❑ #define SOMA(a,b) ((a)+(b))
- ❑ BASIC, C, C++, ColdFusion, COBOL, Component Pascal, D, Delphi, ECMAScript (e.g., ActionScript, DMDScript, JavaScript, JScript), Forth, Fortran


```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\>dir
O volume na unidade C não tem nome.
O Número de Série do Volume é CC27-EAC5

Pasta de C:\
05/03/2010  15:20    <DIR>          Arquivos de Programas RFB
10/06/2009  18:42                24 autoexec.bat
14/01/2010  22:10    <DIR>          BMW M3 Challenge
10/06/2009  18:42                10 config.sys
17/04/2010  19:00    <DIR>          DUDUVideoSoft
23/10/2009  01:05    <DIR>          NUIDIA
13/07/2009  23:37    <DIR>          PerfLogs
15/05/2010  15:54    <DIR>          Program Files
10/04/2010  20:53    <DIR>          Recnet
01/02/2010  00:25    <DIR>          temp
26/04/2010  07:25    <DIR>          Users
15/05/2010  15:07    <DIR>          Windows
22/10/2009  18:49    <DIR>          Windows.old
                2 arquivo(s)          34 bytes
                11 pasta(s) 142.031.134.720 bytes disponíveis

C:\>
```

Modalidades de interação: Interações Básicas- Manipulação- ou manipulativos virtuais

- Forma “tangível” de interação, por meio de atingir o objeto colocando as mãos sobre ele.
 - Selecionar
 - Arrastar
 - Mover
 - Modificar a forma(Morphing)
- Reduz a esforço cognitivo pois permite o engajamento direto do usuário com o objeto na tela.
 - Representação de objetos de interesse
 - Ações incrementais com imediato feedback
 - Ações físicas
 - Botões pressionáveis ao invés de uma linguagem de comandos complexa.
 - A recuperação de erros e rápida
 - Essa modalidade de interação é muito utilizada inclusive nas MCT- *Mathematic Cognitive Tools*

Modalidades de interação: Interações Baseadas em tarefas- Animações

- Animar se refere a interagir com a VMR- *Visual Mathematical Representations* para gerar movimento
 - Podem ocorrer de maneira unidimensional ou multidimensional, depende da complexidade da VMR
 - Os benefícios incluem atrair e direcionar a atenção para detalhes embutidos, visualização dinâmica de processos transacionais, suportar cognição externa, melhorar a explicitação visual de informações codificadas e facilitar a percepção da semântica e transformações temporais inerentes a VMR.
 - Os pontos negativos dizem respeito a característica transitória da animação, a qual pode impedir que o aprendiz perceba todos os passos ocorridos.

Fonte: (Sedig & Sumner, 2006)

Fonte: (Sedig & Sumner, 2006)

As transformações temporais e semânticas são comunicadas durante a interação

Modalidades de interação: Interações Baseadas em tarefas - Anotação

- Se refere a interagir com a VMR inserindo notas ou marcas sobre ou em torno da VMR.
- Essas notas podem ser adicionadas por meio de vários métodos:
 - Highlighting (destacando)
 - Riscando
 - Nomeando
 - Colorindo
- As anotações favorecem que os aprendizes insiram metadados pessoais
 - Favorece a identificação de características
 - Podendo estar visíveis ou serem abertas sobe demanda
- As anotações pode ser feitas manualmente ou automaticamente
 - Manualmente o aprendiz tem o controle sobre quando e onde será adicionada a anotação

Gráfico de uma função hiperbólica retangular ($xy = 1$) na qual foram anotadas importantes propriedades da função. Fonte (Sedig & Sumner, 2006)

Modalidades de interação: Interações Baseadas em tarefas-Chunking-Agrupar

- Agrupar refere-se a interagir com a VMR para formar grupos, que se unem, por meio de um critério de similaridade, mas são desarticulados, elementos visuais em uma estrutura visual.
- Pode-se então pensar e interagir com esta nova estrutura como um elemento único.
- Agrupar suporta e facilita os processos cognitivos envolvidos na codificação, extração, lembrança e compreensão da informação.
- Lidar com os pedaços em vez de elementos atômicos pode aliviar a memória de curto e de longo prazo do aluno, reduzindo a quantidade de informação que deve ser armazenada pois pedaços são conceitualmente tratados como elementos individuais.
- Agrupar pode ser particularmente útil nos casos em que os alunos precisam pensar e mentalmente manipular um grupo de elementos como uma entidade.

Exemplo de agrupamento. Fonte(Sedig & Sumner, 2006)

E agora?

- Conhecer as propriedades do domínio estudado
 - Escolher representações que apresentem propriedades contíguas aos conceitos estudados.

 - Conhecer as necessidades de cada usuário.

 - Projetar interfaces com situações que favoreçam a significação.
 - *O Sentido é a atividade que pode ser mobilizada na situação. Se não há ação em determinada situação ela não tem sentido, logo não é um bom problema”(Vergnaud, 2009)*
-

Situações-problema com diferentes representações

Categoria	Solução numérica	Representação da situação-problema	Representação da categoria
<p>I. Composição de medidas</p> <p>Ao redor da mesa da sala de jantar de minha casa, estão sentados apenas 4 garotos e 7 garotas. Quantas pessoas estão sentadas ao redor da mesa?</p> <p>São duas quantidades, que estão expressas, de existência concomitante, a partir das quais o indivíduo deve compor uma terceira quantidade.</p>	$4 + 7 = 11$		
<p>II. Transformação de medida</p> <p>Maria comprou uma caixa de bombons por R\$ 4,00 e ainda ficou com R\$ 7,00. Quanto ela possuía antes de fazer a compra?</p> <p>As quantidades iniciais e finais são conhecidas, mas, no caso, o que se deseja saber é o valor da transformação que ocorre entre o primeiro e o segundo momento.</p>	$4 + 7 = 11$		
<p>III. Comparação de medidas</p> <p>Carlos tem 4 anos. Maria é 7 anos mais velha que Carlos. Quantos anos tem Maria?</p> <p>Mais uma vez, as quantidades são conhecidas e concomitantes, buscando-se comparar a diferença existente entre as duas (relação).</p>	$4 + 7 = 11$		

Situação-Problema sobre Estruturas Aditivas

ID	Situação-Problema sobre Estruturas Aditivas	Tip o
AP 1	Maria faz coleção de figurinhas. Ela tem 32 figurinhas, sua mãe a presenteou com mais 22. Quantas figurinhas Maria tem em sua coleção agora?	TM
AP 2	Glaudence tem R\$ 14,00 reais a menos que Nádia. Nádia tem R\$ 27,00 reais. Quantos reais Glaudence tem?	CO P
AP 3	Jammes tem 17 CD's a menos que Gisele. Quantos CD's Gisele tem?	CO P
AP 4	Numa sala de aula tem 30 cadeiras, 5 estão quebradas. Quantas podem ser usadas pelos alunos?	CM
AP 5	Rafael tinha dez refrigerantes e João tomou seis. Quantos refrigerantes restaram?	TM
AP 6	Lucas tem 12 figurinhas de Pokémon e 25 de Digimon. Quantas figurinhas ele tem ao todo?	CM
AP 7	Pedro colecionava selos. Hoje ganhou 23 selos ficando com 417 selos em sua coleção. Quantos selos ele tinha antes?	TM
AP 8	Ingride tem R\$ 12,00 reais a mais que Ligiane, Se Ligiane possui R\$ 27,00 reais, quantos reais Ingride tem?	CO P
AP 9	Ana ganhou em sua festa de aniversário 2 vestidos vermelhos e 5 vestidos amarelos, quantos vestidos Ana ganhou ao todo?	CM

Proposta de pesquisa

- Sobre a contextualização teórica apresentada
 - propomos um projeto de pesquisa cujo tema central é a investigação acerca de como o conhecimento é construído no uso de uma interface educativa voltada para capacitação de professores do Ensino Fundamental I.
 - Tal interface oferece ao professor a possibilidade de aprender uma metodologia de ensino capaz de ajudá-lo a abordar os tópicos de soma, subtração, multiplicação e divisão, por meio da construção de modelos.
 - Ou seja, a interface oferece meios para construção de modelos, na qual será requerido do professor o uso de raciocínio qualitativo e quantitativo.
-

Questões nortedoras

- O que os usuários puderam fazer na interface?
 - Quais as formas de representação visual que mais facilitaram o desenvolvimento de um apropriado modelo conceitual sobre os conceitos estudados?
 - Quais elementos da representação de conceitos poderiam ser manipulados?
 - Que tipos de protocolos de mouse poderiam ser utilizados na manipulação?
-

Objetivos

- Objetivo Geral
 - Esta pesquisa objetivou Identificar a conceitualização sobre estruturas aditivas e multiplicativas na interface do Gerard.

 - Objetivos específicos
 - Identificar as expressões da representação e sua relação com a conceitualização sobre estruturas aditivas e multiplicativas.

 - Analisar os elementos representação de Vergnaud, bem como as possibilidades de manipulação desses na interface na sua relação com a conceitualização na interface do Gerard.

 - Analisar os as maneiras de manipulação, potencialmente utilizados, na interface do Gerard.

 - Analisar o modo de ofertar feedbacks visuais (formas e cores) na interface do Gerard e sua relação com a conceitualização.
-

Materiais

Gerard em escrito em JAVA

Gerard prototipado em papel

Qualrus

Gerard Aditivas

The screenshot shows a software window titled "Gerard 1.0" with a menu bar containing "Aplicativo", "Editar", "Usuário", and "Sobre". Below the menu is a toolbar with several icons: a blue arrow pointing left, a grey arrow pointing right, a green icon with a closing curly brace, a green arrow pointing right, and a green icon with an upward arrow. To the right of these icons are two buttons: "Qual o próximo passo?" and "Mais Dica".

The main area of the window displays a math problem in Portuguese: "Numa sala de aula tem 30 cadeiras. estão quebradas. Quantas podem ser usadas pelos alunos ?". Below the text is a horizontal line for the user's answer.

At the bottom of the window, there is a visual representation of the problem: two empty square boxes are stacked vertically, with a large right-facing curly brace to their right. To the right of the brace is a square box containing the number "30".

Gerard em papel

Gerard em papel

Qualrus: Metodologia de análise qualitativa

The screenshot displays the Qualrus software interface. The main window shows a transcript titled "3-Transcrição Experimento 15-06-10 (video) Por Felipe W. - NOVO FORMATO.txt". The transcript contains a dialogue between a "Computador" (Computer) and a "Professor (a)" discussing a problem-solving process. On the right side, a list of identified qualitative units is shown, grouped into several categories. The units are color-coded and include terms like "unidade de significação", "transformação", "artefato", "acerto", "explicação", "selecionar", "elemento", "estado inicial", "objeto", "caminho", "relação", and "unidade de significação".

Project overview | 3-Transcrição Experimento 15-06-10 (video) Por Felipe W. - NOVO FORMATO.txt

Gerard Sources Codes Links Views Scripts Reports Lists

3-Transcrição Experimento 15-06-10 (video) Por Felipe W. - NOVO FORMATO.txt

problema 01, ok revisado por Ana Emilia

Computador: Resolva essa questão
Computador: Rafael tinha dez refrigerantes e João tomou seis. Quantos refrigerantes restaram?
Computador: Escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema.
S(15-06-10): transformação (cliqueu em transformação)
Entrevistador: Você escolheu transformação para esta situação-problema, como você explicaria isso?
Professor (a) : primeiro eu analisei o contexto do probleminha, e dentro daquela lógica que as medidas iam sofrer mudanças, uma em relação a outra, ocorreu uma transformação, foi pelo contexto.

Computador: Você escolheu transformação, qual desses elementos representa a transformação?
S(15-06-10): esse aqui, dois (apontou para a janela e clicou no dois)
Entrevistador: vc escolheu a seta horizontal para representar a categoria de transformação, o significa seta para vc na situação-problema?
Professor (a) : ela tem um percurso de vc organizar os dados em uma sequencia de direção. Eu compreendi nesse sentido

Entrevistador: vc escolhei a seta para representar a situação problema, de onde vc conhece a categoria de transformação?
Professor (a) : o primeiro contato foi no curso, eu não tinha esse conhecimento antes
Computador: (inseriu o diagrama referente a transformação)

Computador: arraste os elementos do texto para o diagrama
Computador: (marcou o numero dez)
S(15-06-10): (inseriu o numero dez na parte inicial do diagrama)
Entrevistador: você arrastou o numero 10 para o diagrama, como você explicaria isso?
Professor (a) : eu parti do principio, que foi a primeira informação que foi dada, ai eu pensei em organizar em ordem que ela apareceu

Entrevistador: durante a operação foi colocado um quadrado em cima do numero 10, como você percebeu a resolução dessa situação-problema enquanto o quadrado estava sobre o numero?
Professor (a): pode refazer a pergunta

Entrevistador: foi colocado um quadrado em cima do numero 10, como você percebeu a resolução, enquanto o quadrado estava sobre o numero?
Professor (a): eu fui organizando mentalmente o calculo que eu iria utilizar, eu tive tempo de organizar isso para poder

unidade de significação
transformação
artefato
acerto
transformação selecionar
explicação unidade de significação
acerto

transformação
elemento
explicação
artefato
selecionar
unidade de significação
acerto
transformação
artefato
explicação
unidade de significação

elemento
estado inicial
objeto
acerto
caminho
unidade de significação

artefato unidade de significação
objeto
relação

relação
unidade de significação
artefato

Row: 24 Col: 34 Pos: 1413 Len: 0 1 source open.

PT 13:10 19/08/2011

Criação de códigos no Qualrus

Edit View Help

→ ↻ Ⓞ Ⓜ * * * * ✕ ✕ ✎

- a mais
- a menos
- ação
- ação sem explicação
- acerto
- achar caminho
- adição
- aditivas
- adjetivo
- agente
- agilizar
- agora
- agrupamento
- ajuda
- alerta
- amarelo
- antecipação
- anterior
- antes
- ao lado
- apontar
- aprender
- apropriação
- artefato
- atenção
- através
- ausência de decepção
- automatização de passos com ta
- avaliação
- azul
- baixo
- base
- base de comparação
- Botão mais dica

Code details | Links | Generated summary | Segments

Name	Article	Synonyms
ação		Keyword ação

Plural

Description
not described in detail.

```

graph LR
    operacao[operação] -- possibilita --> acao[ação]
    pergunta[pergunta] -- sobre --> acao
    acao_sem_explicacao[ação sem explicação] -- isa --> acao
  
```

Estatísticas no Qualrus

Search | Test Hypotheses | Categorize | Coincidental Codes | Refine | Generaliz

Source
 Current All Select Sa

Single codes

#	Code	Segments
107	pergunta sobre significad	
104	quadrado	
104	número	
94	em cima	
78	Pergunta sobre estratégia	
75	caminho	
71	quantidade	
54	categoria	
53	anotação	
52	pausa	
51	selecionar	
47	questionamento	
44	azul	
43	segundos	
43	Pergunta sobre abordagem	
42	diagrama	
42	rotulos	
42	erro	
41	predicado ternário	
34	valor	

Relacionamento entre pares de códigos

#	Codes X::Y	Segments	Segr
94	quadrado::em cima		
88	pergunta sobre significado::número		
84	número::quadrado		
83	pergunta sobre significado::quadrado		
78	número::em cima		
75	pergunta sobre significado::em cima		
66	caminho::pergunta sobre significado		
64	caminho::quadrado		
59	caminho::em cima		
59	caminho::número		
58	quantidade::pergunta sobre significado		
54	quantidade::número		
51	selecionar::categoria		
46	quantidade::quadrado		
44	quadrado::azul		
43	pausa::segundos		
43	anotação::pergunta sobre significado		
43	quantidade::em cima		
43	...		

PLANEJAMENTO

OBJETIVOS

Identificar formas de representação ou feedbacks visuais adequadas no uso das interfaces

Analisar os elementos da forma de representação, bem como as possibilidades de manipulação direta desses na interface.

Analisar os protocolos de mouse potencialmente utilizados na manipulação dos elementos.

Analisar o modo de ofertar os feedbacks visuais anteriormente identificados na sua relação com a significação

PROCEDIMENTO METODOLOGICO

Revisão da literatura

Revisão da literatura
Análise qualitativa

Análise qualitativa

Análise qualitativa

RESULTADOS OBTIDOS (OU ESPERADOS)

Sua adequação ao conceito representado.

Identificar os discursos linguísticos que apresentam elementos do conceito associados à manipulação das formas de representação.

Identificar os discursos linguísticos que apresentam elementos do conceito associados à manipulação das formas de representação.

Identificar discursos linguísticos presentes e sua relação com a significação.

Aspectos Metodológicos

- Tipo de pesquisa e local
 - Procedimentos éticos
 - Processo de seleção da amostra
 - Características dos participantes
 - Materiais
 - Gerard
 - Protótipo em papel
 - Qualrus
 - Método de aplicação dos instrumentos
 - Análise qualitativa dos dados
 - Procedimentos
 - Experimentos
-

Procedimentos Éticos

- No dia 16 (dezesesseis) de setembro de 2009 houve a segunda reunião com a equipe gestora de cada escola, nas dependências da SEDUC- Secretaria de Educação de Juazeiro BA.
 - Encaminhamento da carta de anuência para a SEDUC.
 - Aprovação de um projeto de extensão intitulado: *Formação continuada de professores, estruturas aditivas multiplicativas, fração e modelagem qualitativa* com apoio do programa UNIVASF/PIBIN.
 - As reuniões do projeto de extensão correram aos sábados na UNIVASF. Marcados pela SEDUC e inserido no cronograma das escolas.
 - O projeto foi submetido ao comitê de ética em 15 de março de 2010 e teve sua aprovação com número de protocolo de 22041001 CEEHA/UNIVASF.
 - Os experimentos iniciaram-se em maio de 2010, concluídos em fevereiro de 2011.
-

Processo de seleção da amostra

- No dia 06 de julho de 2009, os coordenadores do projeto reuniram-se na SEDUC para definir:
 - Os nomes das escolas participantes
 - Sete escolas foram escolhidas para participar deste estudo.
 - O critério para a escolha dos professores participantes foi, inicialmente, proposto pela equipe da SEDUC – Secretaria de Educação de Juazeiro-BA.
 - Tal critério tomou por base a participação de (25) vinte e cinco professores pertencentes a (05) cinco escolas de Juazeiro BA, as quais apresentam os índices mais baixos em aprendizagem da Matemática.
 - Esses números foram assim determinados em função da quantidade de cadeiras presentes nos laboratórios da UNIVASF
-

Características dos participantes

<i>Professor</i>	<i>01</i>	<i>02</i>	<i>03</i>	<i>04</i>	<i>05</i>	<i>06</i>	<i>07</i>
<i>Sexo</i>	<i>M</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>F</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>F</i>
<i>Idade</i>	<i>45</i>	<i>30</i>	<i>48</i>	<i>30</i>	<i>27</i>	<i>31</i>	<i>35</i>
<i>Esc</i>	<i>PG</i>	<i>2°</i>	<i>PG</i>	<i>PG</i>	<i>G</i>	<i>G</i>	<i>PG</i>
<i>For</i>	<i>MA</i>	<i>MG</i>	<i>MA</i>	<i>MA</i>	<i>MA</i>	<i>PE</i>	<i>MA</i>
<i>SL</i>	<i>EF</i>						
<i>TE</i>	<i>P</i>	<i>PU</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>PU</i>	<i>PU</i>	<i>P</i>

Quadro : SE: Série que leciona, TE: Tipo de Escola, Legenda: PG: Pós-Graduação, MA: Matemática, EF: Ensino Fundamental, PU: Pública, P: Particular.

Experimentação e coleta dos dados

(1) Contato com a SEDUC

(2) Curso de Extensão

(3) Convite aos participantes

(4) Encontrar o participante na escola

(5) Explicação sobre as situações-problema

(6) Explicação sobre o protótipo em papel

(12) Transcrição

(13) Análise qualitativa

Unidade de análise na transcrição

- A
 - Computador: Resolva essa questão
 - Computador: Rafael tinha dez refrigerantes e João tomou seis.
 - Quantos refrigerantes restaram?
 - Computador: Escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema.
 - B
 - S(15-06-10): transformação (clique em transformação)
 - C
 - Entrevistador: Você escolheu transformação para esta situação-problema, como você explicaria isso?
 - D
 - Professor (a) : primeiro eu analisei o contexto do probleminha, e dentro daquela lógica que as medidas iriam sofrer mudanças, uma em relação a outra, ocorreu uma transformação, foi pelo contexto.
-

Análise Qualitativa dos dados

- Segundo Vergnaud, (1998), objetos matemáticos se diferenciam a partir de um ponto de vista conceitual a partir de um ponto de vista linguístico.
 - Por exemplo, os verbos: **ter** e **possuir**, tanto no passado quanto no presente discriminam o estado inicial e o estado final de uma transformação
 - já advérbios como: **agora**, **antes** ou **depois** possuem status de organizadores da informação.
 - Após os usuários vivenciarem algumas experiências na resolução de situações-problema, surgem palavras como: **estado**, **transformação** e **incremento**. Por meio de mudanças que podem ocorrer no discurso dos participantes, o autor diz que é possível identificar o processo de construção do conceito. Por exemplo:
 1. O número (12) doze é a quantidade.
 2. O número (12) doze é a quantidade de pacotes e elementos que eu posso comprar de elementos/caramelos que eu posso comprar com doze reais.
 3. O número quatro é a alteração da quantidade.
 4. Um número é uma quantidade.
 5. Eu via o numero 17(dezessete) como uma base, então só fiz arrastar pra base do diagrama.
 6. O 17(dezessete) passou pra mim a ser uma parte e não uma base de onde eu ia partir.

Resultados

Resultados da revisão bibliográfica sobre representações na resolução de situações aditivas

Revisão bibliográfica com 27 artigos sobre o tema não restrito ao uso do computador.

Busca: Verificar a existência uma representação mais adequada para o uso em Estruturas Aditivas e Multiplicativas.

Resultado: Não foi possível verificar nos estudos bibliográficos a superioridade de uma expressão da representação em relação a outra no campo das aditivas, entretanto, no campo das multiplicativas, a matriz foi identificada como mais apropriada.

- Contingências
 - A soma de quantidades usando gráficos de barras, os alunos perdiam a referência do ponto zero (Selva et al., 2005)
 - A representação de quantidades crescentes em gráficos de barras, os alunos perdiam o padrão de crescimento
 - leitura de informações variacionais em gráficos . A informação estava lá mas não era percebida pelos alunos (Guimarães et al., 2001)
-

Resultados

Gráfico 1: Exposição ao conceito. 1- Número; 2- Quadrado sobre elemento do texto; 3- Círculo sobre elemento do texto; 4- Interrogação; 5- Categoria de Composição; 6- Seta vertical; 7- Chave; 8- Escolha da categoria de Transformação; 9- Escolha da categoria; 10- Seta Vertical

Resultados: Conceitos

<i>Conceitos</i>	<i>Sigla</i>
<i>Conceito de número e sua relação com os conjuntos</i>	<i>CNRC:</i>
<i>Conceito de transformação de medidas;</i>	<i>CTM:</i>
<i>Conceito de composição de medidas;</i>	<i>CCM:</i>
<i>Conceito de comparação de medidas;</i>	<i>CCOM:</i>
<i>Inversão</i>	<i>CI</i>
<i>Conceito de adição;</i>	<i>CA:</i>
<i>Conceito de subtração</i>	<i>CS:</i>
<i>Conceito de temporalidade;</i>	<i>CT:</i>

<i>Conceitos</i>	<i>Representação</i>
<i>CNRC, CCOM</i>	<i>Seta vertical</i>
<i>CTM, CT ;</i>	<i>Seta Horizontal</i>
<i>CCM</i>	<i>Chave</i>
<i>CNRC, CCM, CCOM</i>	<i>Chave</i>
<i>CT, CTM,</i>	<i>Seta Horizontal</i>
<i>CCOM;</i>	<i>Seta Vertical</i>
<i>CCM (1), CTM (1)</i>	<i>Chave(1), seta horizontal(1)</i>

Resultados: outros elementos

<i>Outros elementos</i>
<i>organizadores da informação(20)</i>
<i>mudança (8)</i>
<i>diferença(7)</i>
<i>erro(4)</i>
<i>referência antiga(4)</i>
<i>sequência (4)</i>
<i>entender(3)</i>
<i>explicação ambígua(3)</i>

Resultados: Categorias representação escolhida e outros elementos

<i>Categoria</i>	<i>Representação</i>	<i>Outros elementos</i>
<i>Comparação</i>	<i>Seta vertical</i>	<i>Organizadores da informação (9), diferença (7), sequência (2), confrontar, base de comparação</i>
<i>Transformação</i>	<i>Seta Horizontal</i>	<i>Organizadores da informação (7), mudança (8), pergunta para confirmar ideia (1)</i>
<i>Composição</i>	<i>Chave</i>	<i>Referência antiga (4), organizadores da informação (4)</i>
<i>Transformação</i>	<i>Chave</i>	<i>Entender (3), Contexto, percurso, referência antiga, visão, igualdade de elementos, erro(4)</i>
<i>Composição</i>	<i>Seta horizontal (2) Seta Vertical (1)</i>	<i>Erro, percepção do erro, rever, visão, sequência</i>
<i>Comparação</i>	<i>Chave (1), seta horizontal (1)</i>	<i>Erro (2), explicação ambígua (2), pronome pessoal</i>

Resultados sobre significado: o número

Número	Número relativo, (19);
	Estado inicial da transformação (13);
	Referente (10);
	Uma parte da composição (9);
	Referido (9);
	Estado final da transformação. (7);
	Resultado final;
	Objetivo;
	Resultante de uma operação (7);
	O todo da composição (4);
	Referencial, ponto de partida (2);
	Resultado de uma questão anterior (1);
	Busca de alternativas correta (1);

Resultados sobre termos abstratos

Gráfico 3: Qtd/Total. da Tabela 8 1- 1-Escolha da categoria de Comparação;2-Escolha da categoria de Transformação;3-Seta horizontal;4-Chave;5-Categoria de Composição;6-Círculo sobre elemento do texto;7-Seta vertical;8-Quadrado sobre elemento do texto;9-Interrogação;10-Número;

Retirada gradativa da ajuda

Categoria	Indicativos	Representações	Outros	Conceitos	Qtd	Total
Composição de medidas	Cores e formas	Número Quadrado	e Organizadores da informação (1), seqüência (3), organização (1), pergunta para confirmar idéia (1), explicação ambígua (1), repetição da pergunta (1), cor e forma (1)	CNRC, CTM, CT, CCM	5	7
	Formas	Número Quadrado	e explicação ambígua(1)	CNRC, CTM, CCM	2	
	nenhum	Número Quadrado	e fazer sozinha(1), necessidade (1)		2	

Antes e depois de construir o diagrama

<u>Categoria</u>	<u>Antes</u>	<u>Depois</u>
T	Explicação ambígua(2), mudança(3), Nada(3), Transformação, elementos, situação (1)	Relação entre parte do diagrama e o texto (1), conceito de número e sua relação com os conjuntos, variação das situação-problema (5), Percursos, hipótese sobre ponto de chegada, mudança(1)
C	agilizar, ausência de confronto, (1), Valores, comparação (1), nada(5)	base de comparação, organização dos elementos, sinal relativo (1), todo, transferindo, a outra quantidade de outra pessoa(1), variar(2)
COP	Outra ótica, organização(1), nada(5), união, agregação, elementos(2), Compor, problema, resultado(1),	parte, formar, todo(1), variação das situação-problema (1), informação, organização, orientação(1), relacionamento, parte do diagrama, elementos do problema, decompor, composição, total (3)
Todas	Nada, COP(5), C(5), T(3)	Variação de situações-problema, T(5), COP(2), C(1)
Predicados ternários(22)		Conservação de propriedades(15)

Tabela 6: Elementos presentes nas explicações, antes e depois da vivência; COP: Composição; C: Comparação; T: Transformação

Contingências observadas

The screenshot shows the 'Gerard 1.0' application window. At the top, there is a menu bar with 'Aplicativo', 'Editar', 'Usuário', and 'Sobre'. Below the menu, there is a 'Questão' label and a set of navigation icons: a blue left arrow, a grey right arrow, a green right arrow, a green right arrow, and a green up arrow. To the right of these icons are two buttons: 'Qual o próximo passo?' and 'Mais Dica?'. The main content area contains the text: 'Numa sala de aula tem 30 cadeiras. estão quebradas. Quantas podem ser usadas pelos alunos?'. Below the text is a large empty text input field. At the bottom of the interface, there is a diagram consisting of two empty square boxes stacked vertically, a large curly brace to their right, and a smaller square box containing the number '30' to the right of the brace.

<i>Elemento</i>	<i>Modalidade de interação</i>
<i>Base da Comparação</i>	<i>Busca no texto</i>
<i>Número Relativo</i>	<i>Busca no texto</i>
<i>Todo da Composição</i>	
<i>Texto</i>	<i>Rearranjar</i>

Avaliação do Software e impressões gerais

Elementos na explicação	Decepção	Surpresa	Para superar as dificuldades
Elementos			
Compreensão, construção de situações diferentes, modo, Situação-problema, processo de resolução, pista, instrucional, percepção de toda a situação-problema, muito bom, consciência	Nenhuma, satisfação, curiosidade, medo de errar	Curiosidade, percurso, compreensão, indicação, transcendendo ao contexto da ação.	Ler, diagrama, calma, entender, contexto, referência antiga
concretização das ideias matemáticas, visão, movimentos, meio, modo, processo, histórico, percurso, disciplinar a mente	Bugs do computador, mensagens inconsistentes.	Contagem, visão, movimentos, pensamento	Estudando, processo, transformação de si mesmo

Ideias gerais sobre o uso do software

Elementos na explicação	
Conceitos	Outros
Comparação, transformação, conceito de composição de medidas , organizadores da informação ,comparação, composição	Diagrama, cores, forma, transcendendo ao contexto da ação , aprender,
	Organização , lógica, caminho , interpretação, contexto , compreensão

Protocolos de mouse potencialmente utilizados na manipulação dos elementos. Experimento

	MDC		Anotação temporária em cima dos números		Menu com duas opções		Buscar		Rearranjar	
Chave	U	C	(Queiroz et al., 2010)	C	(Queiroz et al., 2010)					
Quadrado colorido	U	C								
Círculo colorido	U	C								
Quadrado	U	C								
Círculo	U	C								
Seta Vertical	U									
Seta horizontal	U									
Número natural	U									
Número relativo	U			U	Experimento					
Base da comparação				U						
Sinal			C		U	(Queiroz et al., 2010)				
Menu de categorias	U		C							
Texto da situação-problema									U	Experimento

Agrupamentos

Conclusão

Conclusão

Se for dado aos usuários oportunidades de manipular outros elementos da representação, abrir-se-á para eles novas possibilidades interpretativas e construção de significado.

o elemento **SEQUÊNCIA** esteve presente, tanto para os usuários com mais baixa escolaridade quanto para aqueles com mais alta escolaridade;

entretanto, aqueles seguiram a seqüência sugerida, enquanto que os últimos executavam uma busca pelo elemento, identificado por eles como mais significativo e, uma vez encontrado, o utilizavam como ponto de partida para a construção do diagrama.

No entanto, vale salientar que quando o elemento procurado era justamente o item desconhecido, esse procedimento de busca e definição de uma nova sequência, falhou.

Ou seja, quando o elemento mais significativo não era uma instância observável, sendo apenas uma interrogação, os usuários com mais alta escolaridade tendem a errar mais.

Conclusão

Na ausência dos indicativos, neste contexto, quadrados com ou sem cores e círculos em cima dos números, a tarefa se tornaria mais difícil forçando uma tentativa de lembrar-se das ações anteriores

Nesse contexto, a mudança conceitual favoreceu o desenvolvimento de habilidades metacognitivas. Outro aspecto observado foram a predominância termos relacionados fatores motivacionais, assim como consciência meta conceitual, ou seja, comparação entre o que ele acredita saber e as reais exigências da tarefa

Os predicados ternários predominaram na maioria dos discursos

Cada elemento da representação pode ser manipulado de diversas formas, entretanto caberia verificar se existem outras modalidades de interação frutíferas para esse contexto

Cada expressão da representação apresenta aspectos diferentes do mesmo conceito, e, com conjunto com outras, poderia ampliar a percepção dos alunos para outros aspectos do mesmo conceito ou de conceitos diferentes

Outro aspecto observado foi relativo às palavras, fácil e difícil. A palavra difícil esteve relacionada a um grande quantidade de elementos nas hipóteses iniciais, enquanto que a fácil a um conjunto pequeno de elementos nas hipóteses; contudo nem sempre corroboradas

Conclusão

a interface computacional se configura como um micro mundo que apresenta regra de uso, e, por conseguinte, apresenta restrições. Logo, assim como em um dispositivo notacional consensual, a flexibilidade oferecida pelo computador nos permite analisar os diferentes significados atribuídos pelas pessoas que o utilizam.

Em outras palavras, para entender como as pessoas utilizam notações para construir significado é preciso permitir que tal dispositivo notacional seja flexível e que, nesse contexto, significa oferecer diferentes modalidades de interação.

Ou seja, (Kaput, 2002) ,diz que o mundo consensual é um dispositivo notacional; sobre ele, as pessoas organizam seu pensamento e se comunicam por meio de sua gramática, ou seja, a abóbada cultural - restrições impostas pela cultura, pelos costumes e pela linguagem.

Conclusão: *Impressões não evidenciadas*

- *O ponto de partida das ações pode diminuir a quantidade de ações*
 - *Influência da manipulação nos gestos das participantes*
 - *Tarefa com indicadores se torna mais difícil*
 - *Ações semanticamente guiadas pelo texto e pela construção do diagrama.*
 - *O texto influenciou a construção do diagrama, entretanto após alguma experiência com o diagrama, o diagrama passou a servir de ponto de partida para a compreensão do texto.*
 - *Isso foi observado para os usuários de mais alta escolaridade*
 - *Os usuários de mais alta escolaridade apresentaram necessidades de modificar o texto após algumas experiências com o diagrama.*
 - *Essa observação nos conduz a ofertar interfaces adaptativas*
-

Referências

Moreira M.A. A teoria dos campos conceituais de Vergnaud, o ensino de ciências e a pesquisa nesta área. *Investigações em Ensino de Ciências*, disponível em http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID80/v7_n1_a2002.pdf

Sedig K., Sumner M. Characterizing interaction with visual mathematical representations. *International Journal of Computers for Mathematical Learning* (2006) 11:1–55 DOI 10.1007/s10758-006-0001-z Springer 2006.

Queiroz, A. E. de M., Gomes, A. S., Gomes Araújo, C. R., & Motta Barreto, S. (2010). Análise da aprendizagem mediada por uma interface educativa voltada para resolução situações aditivas com suporte diagramático. *Revista Brasileira de Informática Educativa*, 18(4). Retrieved from <http://www.doaj.org/doaj?func=abstract&id=751363>

Obrigada
